

IMPACTO DA HIPERTENSÃO ARTERIAL SISTÊMICA NA QUALIDADE DE VIDA DOS IDOSOS/ADULTOS: UMA REVISÃO BIBLIOMÉTRICA

Impact Of Systemic Arterial Hypertension On The Quality Of Life Of The
Elderly/Adults: A Bibliometric Review

Impacto de la Hipertensión Arterial Sistémica en la Calidad de Vida de los
Ancianos/Adultos: Una Revisión Bibliométrica

Artigo de revisão

Cecília Marinho Bernardo

Bacharela em Ciências Contábeis, Graduanda em Enfermagem.

Universidade Federal do Amazonas, Manaus, Brasil. Faculdade Martha Falcão, Manaus, Brasil.

ceciliathirlwall2@gmail.com

<https://orcid.org/0009-0008-2386-8933>

Cássia Tavares Garrido

Graduanda em Enfermagem.

Faculdade Martha Falcão, Manaus, Brasil.

cassiagarrido945@gmail.com

<https://orcid.org/0009-0000-4026-2441>

DOI: 10.5281/zenodo.13730000

Recebido: 03/09/2024 | Aceito: 05/09/2024 | Publicado:07/09/2024

This work is licensed under a [Creative Commons Attribution 4.0 International License](https://creativecommons.org/licenses/by-nc/4.0/), and a [LOCKSS](https://lockss.org/) (*Lots of Copies Keep Stuff Safe*) sistem.

RESUMO

Introdução: A Hipertensão Arterial Sistêmica (HAS) é uma condição prevalente entre adultos e idosos, caracterizada por elevados níveis de pressão sanguínea nas artérias, e representa um importante fator de risco para diversas complicações cardiovasculares. **Objetivo:** Compreender e analisar o cenário atual das pesquisas acadêmicas relacionadas à Pressão Arterial Sistêmica (HAS) no contexto da Enfermagem voltada para adultos e idosos. **Métodos:** Trata-se de uma pesquisa descritiva quantitativa, onde foram analisados artigos publicados em revistas brasileiras entre 2019 e 2023 nas bases de dados WEB OF SCIENCE e SCIELO, sendo utilizados algoritmos de pesquisa Qualis Capes de A1, A2, A3, B1, B2 e B3 na área Enfermagem, do qual possuísem no título, resumo ou palavras-chave, os termos, “Enfermagem”, “Saúde do Idoso” e “Hipertensão”. **Resultados:** inicialmente foram encontrados 241 artigos, após a leitura e a aplicação dos critérios de inclusão e exclusão, permaneceram no estudo 22 artigos elegíveis.

Conclusão: A Hipertensão Arterial Sistêmica, é uma enfermidade caracterizada pelos altos níveis da pressão sanguínea nas artérias, acometendo majoritariamente pessoas idosas, do qual necessita-se de ações conjuntas, para se obter um envelhecimento saudável e humano.

Palavras-chave: Enfermagem; Saúde do Idoso; Hipertensão.

ABSTRACT

Introduction: Systemic Arterial Hypertension (SAH) is a prevalent condition among adults and the elderly, characterized by elevated blood pressure levels in the arteries, and represents a significant risk factor for various cardiovascular complications. **Objective:** To understand and analyze the current scenario of academic research related to Systemic Blood Pressure (SAH) in the context of Nursing aimed at adults and the elderly. **Methods:** This is quantitative descriptive research, where articles published in Brazilian magazines between 2019 and 2023 were analyzed in the WEB OF SCIENCE and SCIELO databases, using Qualis Capes search algorithms of A1, A2, A3, B1, B2 and B3 in the Nursing area, which had the terms “Nursing”, “Elderly Health” and “Hypertension” in the title, summary or keywords. Results: initially 241 articles were found, after reading and applying the inclusion and exclusion criteria, 22 eligible articles remained in the study. **Conclusion:** Systemic Arterial Hypertension is a disease characterized by high levels of blood pressure in the arteries, affecting mostly elderly people, which requires joint actions to achieve healthy and human aging.

Keywords: Nursing; Elderly Health; Hypertension.

RESUMEN

Introducción: La Hipertensión Arterial Sistémica (HAS) es una condición prevalente entre adultos y ancianos, caracterizada por niveles elevados de presión arterial en las arterias, y representa un importante factor de riesgo para diversas complicaciones cardiovasculares. **Objetivo:** Comprender y analizar el escenario actual de la investigación académica relacionada con la Hipertensión Arterial Sistémica (HAS) en el contexto de la Enfermería dirigida a adultos y ancianos. **Métodos:** Se trata de una investigación descriptiva cuantitativa, en la que se analizaron artículos publicados en revistas brasileñas entre 2019 y 2023 en las bases de datos WEB OF SCIENCE y SCIELO, utilizando los algoritmos de búsqueda Qualis Capes de A1, A2, A3, B1, B2 y B3 en el área de Enfermería, que contenían los términos “Enfermería”, “Salud del Anciano” y “Hipertensión” en el título, resumen o palabras clave. **Resultados:** Inicialmente se encontraron 241 artículos, después de leer y aplicar los criterios de inclusión y exclusión, quedaron 22 artículos elegibles para el estudio. **Conclusión:** La Hipertensión Arterial Sistémica es una enfermedad caracterizada por niveles elevados de presión arterial en las arterias, afectando principalmente a personas mayores, lo que requiere acciones conjuntas para lograr un envejecimiento saludable y humano.

Palabras clave: Enfermería; Salud del Anciano; Hipertensión.

INTRODUÇÃO

A Hipertensão Arterial Sistêmica (HAS) também conhecida como pressão alta, é caracterizada por níveis elevados de pressão sanguínea nos vasos arteriais. É uma das doenças

cardiovasculares proeminentes, sendo um dos principais problemas da saúde pública, tanto em âmbito nacional e internacional (Queiroz *et al.*, 2020).

Além disso, o envelhecimento da população global tem exacerbado a prevalência da doença, tornando essencial a implementação de políticas de saúde pública focadas tanto na prevenção quanto no manejo adequado da hipertensão em diferentes grupos etários (Queiroz *et al.*, 2020).

Segundo os dados do VIGITEL (Sistema de Vigilância de Fatores de Risco e Proteção de Doenças Crônicas por Inquérito Telefônico), divulgados pelo Ministério da Saúde em 2023, aproximadamente 19% da população adulta de 35 a 44 anos recebeu um diagnóstico de HAS, e em relação à população em geral, a prevalência é ainda mais significativa, atingindo cerca de 27,9%. Entre os idosos, a taxa chega a ser de 381,7 por 100 mil habitantes (Brasil, 2023).

Ser portador da HAS coloca uma sobrecarga no coração, pois ele precisa trabalhar mais que o normal para garantir que o sangue seja distribuído por todos o corpo e realize suas funções adequadamente. Se não tratada corretamente, a HAS pode levar a complicações graves, como um infarto e entre outras complicações (Queiroz *et al.*, 2020).

No contexto da Enfermagem, o papel dos profissionais de saúde na gestão da HAS é crucial, especialmente no que diz respeito à educação dos pacientes e ao monitoramento contínuo dos níveis de pressão arterial (Oliveira *et al.*, 2020). Programas de acompanhamento regular e intervenções educativas, que incentivam mudanças no estilo de vida, como a adoção de uma dieta equilibrada, a prática de atividades físicas e a adesão ao tratamento medicamentoso, têm demonstrado eficácia na redução dos índices de pressão arterial e na melhoria da qualidade de vida dos pacientes hipertensos (Leone *et al.*, 2021).

Este trabalho justifica-se compreender e analisar o cenário atual das pesquisas acadêmicas relacionadas à Hipertensão Arterial Sistêmica (HAS) no contexto da Enfermagem voltada para adultos e idosos. Seu propósito é orientar estudantes e pesquisadores na seleção de referências sólidas e relevantes, contribuindo assim para o avanço do conhecimento e para a melhoria das práticas de cuidados de enfermagem direcionadas à população afetada pela HAS.

Esse estudo está dividido em cinco seções. A primeira é esta introdução, contextualizando o tema e apresentando o objetivo de pesquisa. A segunda seção é a metodologia, que detalha os procedimentos e abordagens utilizados para coletar e analisar os dados. A terceira seção são os resultados, onde são apresentados os dados coletados. A quarta seção é dedicada à discussão do

trabalho. Por fim, as considerações finais desta pesquisa.

METODOLOGIA

Visando abordar a problemática sobre a compreensão e evolução das pesquisas acadêmicas relacionadas à hipertensão arterial sistêmica (HAS) no contexto da Enfermagem voltada para adultos e idosos, o presente estudo busca responder à seguinte questão de pesquisa: Quais características definem os artigos publicados em periódicos nacionais entre 2019 e 2023 na área da Enfermagem sobre adultos e idosos? O objetivo geral é entender o cenário da produção literária sobre HAS, utilizando ferramentas como Web of Science e Qualis Capes. Especificamente, busca-se a) verificar a quantidade de publicações nas bases de dados selecionadas; b) avaliar o volume de publicações sobre o tema; e c) identificar o ano mais prolífico.

De acordo com a classificação de Beuren (2006), este estudo é descritivo, uma vez que pretende mapear as produções literárias e explorar as razões para o aumento no número de publicações sobre hipertensão arterial sistêmica. O estudo adota procedimentos bibliométricos, organizando, classificando e avaliando quantitativamente os padrões de publicação por meio de cálculos matemáticos e estatísticos, conforme Sengupta (1992). A abordagem quantitativa foi escolhida devido à natureza estatística da análise de temas e autores, como descrito por Gil (2008).

A coleta de dados foi realizada na base do WEB OF SCIENCE no dia 10 abril de 2024, mas como teve baixa adesão de revistas nacionais indexados na base. foi realizada uma nova pesquisa por meio do sistema QUALIS/CAPES, o qual classifica as produções científicas dos programas de pós-graduação brasileiros, que engloba diversas áreas do conhecimento. Por meio da busca avançada e da utilização de parâmetros que mais se condizem no conteúdo de produções literárias científicas em âmbito internacional e nacional para o tema de hipertensão.

O universo da pesquisa englobou 322 produções literárias para revistas nacionais. A amostra foi feita com base no estudo de Queiroz *et al.* (2020), que analisou artigos publicados em revistas brasileiras no período de 2013 a 2018 nas bases de dados SCIELO; LILACS e MEDLINE. Levando em conta essas restrições temporais, optou-se por restringir a amostra de artigos no período de 2019 a 2023, gerando um novo total, de 22 artigos nacionais, e, portanto, estavam qualificados para que ocorresse a análise bibliográfica desejada.

Foram utilizados como algoritmos de pesquisa: Qualis Capes de A1, A2, A3, B1, B2 e B3 na área Enfermagem, do qual possuísem no título a palavra “enfermagem”. Logo em seguida, fez-se uma busca por artigos que contivessem, no título, resumo ou palavras-chave, os termos, “Enfermagem”, “Saúde do Idoso” e “Hipertensão” como parâmetros de buscas. Mantendo o foco nos artigos que tivessem o ponto principal ao tema proposto.

Foram efetuadas as seguintes análises com base na Classificação Hierárquica das Evidências para Avaliação dos Estudos, que apresenta os seguintes níveis: 1) revisão sistemática ou metanálise; 2) ensaios clínicos randomizados; 3) ensaio clínico sem randomização; 4) estudos de coorte e de caso - controle; 5) revisão sistemática de estudos descritivos e qualitativos ; 6) estudo transversal, descritivo ou qualitativo; 7) opinião de autoridades e/ou relatório de comitês de especialidades (Melnik *et al.*, 2010).

RESULTADOS E DISCUSSÃO

Nas pesquisas foram encontrados 241 artigos no Web of Science e no Qualis/Capes 81 artigos, ambos nacionais. Após a leitura e aplicação dos critérios de rastreamento e elegibilidade, resultaram em 22 artigos avaliados na íntegra.

Figura 1 - Fluxograma do processo de seleção de artigos.

Fonte: Elaborado pelas autoras, dados da pesquisa (2024).

Foi possível observar que o tema proposto é bastante pesquisado e apresenta muitas publicações. Aqueles que cumpriam o objetivo do estudo foi organizado no Quadro 1 abaixo, podendo observar o título, revista publicada, ano da publicação e objetivo.

Quadro 1 - Manuscritos avaliados segundo o título, ano de publicação, objetivos e revistas publicadas.

(continua)

Título	Revista	Ano	Objetivo
Efeitos De Um Programa De Intervenção De Atividade Física, Educação E Promoção De Saúde Com Idosos Hipertensos Usuários Do Sistema Único De Saúde.	Revista Eletrônica Acervo Saúde	2021	Avaliar o efeito de um programa de intervenção de atividade física, educação e promoção de saúde com idosos hipertensos do Sistema Único de Saúde.
Papel do enfermeiro na prevenção da hipertensão arterial em idosos	Revista Brasileira de pesquisa em ciências da saúde	2020	Descrever o papel do enfermeiro na prevenção da HAS além de conceituar essa doença e descrever o processo de enfermagem relacionado a essa enfermidade.
Atuação da enfermagem na prevenção da hipertensão arterial	Revista Eletrônica Acervo Saúde	2021	Identificar diante da atuação da enfermagem, os desafios na prevenção da Hipertensão Arterial na Atenção Primária de Saúde.
Percepção de trabalhadores de enfermagem sobre o cuidado ao idoso portador de hipertensão arterial sistêmica	Revista Brasileira de Enfermagem	2019	Compreender como os trabalhadores de enfermagem percebem o cuidado ao idoso de hipertensão arterial sistêmica no âmbito da Estratégia Saúde da Família.
Assistência de enfermagem a pessoas idosas com pressão arterial sistêmica na estratégia saúde da família	Revista da Rede APS	2023	Analisar a assistência de enfermagem, a pessoas idosas com hipertensão arterial sistêmica, na Estratégia Saúde da Família.
Percepção do Enfermeiro acerca das circunstâncias de procura de idosos portadores de hipertensão pela Atenção Básica	Revista Saúde e Desenvolvimento Humano	2021	Analisar a percepção do enfermeiro acerca das circunstâncias de procura dos idosos portadores de hipertensão pela Atenção Básica.
Hipertensão arterial sistêmica como fator de risco para a forma grave da covid-19: revisão de escopo	Revista da Escola de Enfermagem USP	2022	Identificar se a hipertensão arterial sistêmica se apresenta como um fator de risco para o agravamento da Covid-19.
A hipertensão arterial é causa subjacente de morte avaliada na autópsia de indivíduos	Revista da Escola de Enfermagem USP	2019	Analisar a hipertensão e sua relação com as causas de morte identificadas pela autópsia.
Avaliação da atenção integral ao idoso em serviços de atenção primária	Revista da Escola de Enfermagem USP	2020	Avaliar o desempenho da atenção integral ao idoso em serviço de atenção primária do Sistema Único de Saúde no estado de São Paulo, Brasil.
Análise das inter-relações entre os fatores que influenciam a pressão arterial em adultos	Revista da Escola de Enfermagem USP	2020	Investigar as inter-relações entre fatores sociodemográficos, comportamentais e clínicos associados à elevação da pressão arterial em adultos.

(conclusão)

Hábitos de vida de homens idosos hipertensos	Revista Gaúcha de Enfermagem	2019	Identificar os hábitos de vida em homens idosos hipertensos da cidade de Currais Novos, RN, correlacionar hábitos de vida e presença de comorbidades.
Efetividade tecnológica na prontidão para mudança comportamental em hipertensão e excesso ponderal	Acta Paulista de Enfermagem	2021	Testar a efetividade de uma tecnologia educativa sobre excesso ponderal no estágio de prontidão para mudança de comportamento do adulto com hipertensão arterial sistêmica e excesso.
Fatores associados à adesão de adultos/idosos ao tratamento da hipertensão arterial na atenção básica	Revista de Enfermagem UERJ	2019	Avaliar os fatores que influenciam na adesão de adultos/idosos ao tratamento de hipertensão arterial.
Competências do enfermeiro na promoção da saúde da pessoa idosa com hipertensão arterial sistêmica	Revista de Enfermagem UERJ	2021	Identificar na literatura as competências do enfermeiro relacionadas à promoção da saúde de idosos com hipertensão arterial sistêmica (HAS) à luz do Consenso de Galway.
Efeitos da aplicação de reiki no cuidado ao usuário com hipertensão arterial sistêmica	Enfermagem Atual in Derme	2019	Desvelar os efeitos da aplicação de reiki no cuidado ao usuário com hipertensão arterial sistêmica.
Adesão ao tratamento medicamentoso e qualidade de vida entre hipertensos	Revista De Enfermagem da UFPI	2020	Identificar a adesão à terapêutica medicamentosa em pacientes hipertensos, bem como identificar os fatores, diretamente relacionados ao paciente, associados a esta adesão.
Qualidade de vida de hipertensos acompanhados por uma equipe da estratégia saúde da família	Revista de Enfermagem da UFPI	2020	Avaliar a qualidade de vida de pacientes hipertensos acompanhados por uma equipe da Estratégia Saúde da Família.
Educação em saúde com hipertensos analfabetos: relato de experiência	Revista de Enfermagem da UFPI	2020	Relatar a experiência de ação educativa em saúde junto a um grupo de idosos analfabetos com níveis pressóricos variantes.
Qualidade de vida de pessoas com hipertensão arterial	Revista de Enfermagem UFPI	2020	Analisar a qualidade de vida dos pacientes com hipertensão arterial atendidos em um serviço público de saúde.
Atenção dada pelo enfermeiro aos portadores de hipertensão no Programa Saúde da Família: do discurso à prática	Enfermagem Brasil	2021	Identificar a assistência prestada aos portadores de hipertensão arterial atendidos no PSF do município de uma cidade do Vale do Paraíba comparar com as diretrizes do Ministério da Saúde.
Efeitos De Um Programa De Intervenção De Atividade Física, Educação E Promoção De Saúde Com Idosos Hipertensos Usuários Do Sistema Único De Saúde.	Revista Eletrônica Acervo Saúde	2021	Avaliar o efeito de um programa de intervenção de atividade física, educação e promoção de saúde com idosos hipertensos do Sistema Único de Saúde.
Papel do enfermeiro na prevenção da hipertensão arterial em idosos	Revista Brasileira de pesquisa em ciências da saúde	2020	Descrever o papel do enfermeiro na prevenção da HAS além de conceituar essa doença e descrever o processo de enfermagem relacionado a essa enfermidade.

Fonte: Elaborado pelas autoras, dados da pesquisa (2024).

No Quadro 1, foram apresentados 22 artigos para a revisão, todos foram publicados no seu idioma de origem, português-brasil. Destaca-se a Revista da Escola de Enfermagem Universidade de São Paulo (USP) que foi o periódico com maior número de publicações, totalizando cinco artigos no período selecionado, seguido pela Revista de Enfermagem Universidade Federal Piauí (UFPI) com quatro artigos publicados. A maioria dos artigos revisados tinha um teor teórico.

O ano com maior número de publicações foi 2020, com oito artigos, seguido por 2021, com sete publicações.

A Hipertensão Arterial Sistêmica é uma doença crônica não transmissível, sendo uma enfermidade grave de saúde pública globalmente (Ferreira *et al.*, 2019) caracterizada pelos níveis altos da pressão arterial (PA), podendo estar relacionada a fatores como idade avançada, sedentarismo, alcoolismo, má alimentação e estresse (Cardoso *et al.*, 2020).

Os dados do VIGITEL (Sistema de Vigilância de Fatores de Risco e Proteção de Doenças Crônicas por Inquérito Telefônico), publicados por meio do Ministério da Saúde em 2023, pontua que a faixa etária de 35 a 44 anos foi diagnosticada com HAS, que representa 19% dos adultos, e em relação à população em geral, a prevalência é ainda mais significativa, atingindo cerca de 27,9%. Entre os idosos, a taxa chega a ser de 381,7 por 100 mil habitantes (Brasil, 2023).

Com o envelhecimento populacional no Brasil, necessita-se da reformulação nas políticas públicas voltadas à pessoa idosa, nas quais atendam as demandas e as necessidades de cada indivíduo (Dias, 2021). Segundo Queiroz *et al.* (2019), o Brasil possui a estimativa de ultrapassar 50% de HAS em idosos, desse modo, faz-se mister uma ação conjunta global de estratégias para se obter um envelhecimento de qualidade.

O estudo conduzido por Rosa *et al.* (2020) demonstrou que a Hipertensão Arterial Sistêmica (HAS) é altamente prevalente, afetando quase metade da população brasileira e representando um problema significativo em termos de mortalidade em escala mundial. Essa condição é considerada uma pandemia em crescimento, representando um desafio tanto no cenário internacional quanto no contexto brasileiro.

A assistência de enfermagem deve ser voltada para as práticas de promoção de saúde e prevenção é de suma importância para que possa atender as necessidades físicas, econômicas, psíquicas e cultural da população geral e em especial os idosos, onde o enfermeiro possa avaliar a saúde de forma integral e não dividido por suas enfermidades (Júnior *et al.*, 2021).

O Barbosa *et al.* (2019) conduziu um estudo onde contou com 33 Unidade Básica de Saúde (UBS) do interior do Paraná, que contou com 257 hipertensos das unidades participantes. O resultado foi que pacientes com mais de 60 anos se mostraram mais interessados a aderir o tratamento, do que o grupo de faixa etária de 20 e 39 anos. Os indivíduos que se encontravam desempregados tinham menos chance de aderir ao tratamento, em relação aos aposentados/pensionistas.

Ainda sobre Barbosa *et al.* (2019), a Atenção Primária à Saúde (APS) é o setor pela avaliação e pelo desafio a adesão ao tratamento, onde inclui as terapias farmacológicas e as não farmacológicas, que são ações necessárias para o controle da pressão arterial e, por conseguinte a redução do seu agravamento.

As equipes de saúde da UBS tinham metas, que consistiam em assegurar que os portadores de HAS aderissem ao possível tratamento, sem o abandono. A equipe tinha diversas ferramentas que poderiam ser utilizadas como: protocolos específicos, visitas domiciliares, tecnologias educativas, entre outras. Contudo, tais ferramentas deveriam ser se uso multiprofissional (Barbosa *et al.* 2019).

Damacena *et al.* (2020) evidenciaram que fatores sociodemográficos e clínicos influenciam significativamente a qualidade de vida de pessoas com Hipertensão Arterial Sistêmica (HAS). O estudo destacou que a HAS é mais comum em mulheres, especialmente aquelas com baixa escolaridade e que possuem outras doenças crônicas. Das 18 Unidades Básicas de Saúde (UBS) que participaram do estudo, 76,2% dos pacientes atendidos pelo programa de hipertensão eram mulheres. Esse dado pode ser explicado pelo fato de que as mulheres tendem a ter uma maior consciência e cuidado com a saúde do que os homens.

Em relação à prática de exercícios físicos, estudos como o de Pegado *et al.* (2023) destacam que essas práticas contribuem para a redução da atividade do sistema nervoso simpático, responsável pelo aumento da frequência cardíaca associada à Hipertensão Arterial Sistêmica (HAS). O exercício físico é eficaz na melhoria da qualidade de vida de indivíduos com HAS, promovendo a redução da gordura corporal, aumento da resistência cardíaca e outros benefícios físicos e psicológicos.

CONCLUSÃO

Este estudo teve como objetivo compreender o cenário da produção literária em periódicos nacionais abrangendo o período de 2019 a 2023 na área de Enfermagem voltada para adultos e idosos, utilizando ferramentas como Web of Science e o Qualis Cape.

Os resultados desta revisão de literatura integrativa revelam que a HAS é uma enfermidade caracterizada pelos altos níveis da pressão sanguínea nas artérias, acometendo grande parte da população mundial, e sendo a população idosa a mais vulnerável.

Este estudo contribui para um alinhamento de raciocínio, do qual se faz necessário que idosos, mas principalmente adultos portadores de HAS adotem meios que façam controle da pressão arterial, sendo eles farmacológicos ou psicológicos, juntamente com uma equipe de saúde, lhes possibilitando um envelhecimento saudável e uma melhor qualidade de vida.

Como sugestões para pesquisas futuras, recomenda-se ampliar o escopo da pesquisa para incluir periódicos internacionais e realizar comparações entre periódicos nacionais e internacionais, a fim de enriquecer ainda mais o conhecimento nessa área.

REFERÊNCIAS

BARBOSA, Maria Emilia Marcondes; BERTELLI, Ellen Vanuza Martins; AGGIO, Cristiane de Mello; *et al.* Fatores associados à adesão de adultos/idosos ao tratamento da hipertensão arterial na atenção básica [Factors associated with adult/elderly adherence to the treatment of arterial hypertension in primary care] [Factores asociados con la adherencia de adultos/ancianos al tratamiento de la hipertensión arterial en atención primaria]. **Revista Enfermagem UERJ**, v. 27, p. e45894–e45894, 2019.

BRASIL. Ministério da Saúde. Dia Nacional de Prevenção à Hipertensão: veja dicas para se cuidar. Disponível em: <<https://agenciagov.ebc.com.br>>. Acesso em: 12 May 2024.

CARDOSO, Fernanda Nardy; DOMINGUES, Tânia Arena Moreira; SILVA, Sidnei Seganfredo; LOPES, Juliana de Lima. Fatores de Risco Cardiovascular Modificáveis em pacientes com hipertensão arterial sistêmica. **Rev Min Enferm.** 2020.

DAMACENA, Denize Evanne Lima; SILVA, Laila Caroline Leme da; LIMA, Luisa Helena de Oliveira; *et al.* Quality of life of people with arterial hypertension / Qualidade de vida de pessoas com hipertensão arterial / Calidad de vida de las personas con hipertensión. **Revista de Enfermagem da UFPI**, v. 9, n. 0, 2020.

DIAS, Ernandes Gonçalves; MISHIMA, Silvana Martins. Percepção do enfermeiro acerca das circunstâncias de procura de idosos portadores de hipertensão pela Atenção básica. **Revista Saúde e Desenvolvimento Humano**, v. 9, n. 2, 2021.

DOURADO JÚNIOR, Francisco Wellington; DINIZ, Janylle Lucas; MOREIRA, Andréa Carvalho Araújo; SALLES, Dafne Lopes; MOREIRA, Luís Henrique Azevedo. Competências do enfermeiro na promoção da saúde

da pessoa idosa com hipertensão arterial sistêmica. **Revista Enfermagem UERJ**, [S. l.], v. 29, n. 1, p. e56922, 2021. Disponível em: <https://www.e-publicacoes.uerj.br/enfermagemuerj/article/view/56922>. Acesso em: 13 maio. 2024.

FERREIRA, Paola Aparecida Alves; BODEVAN, Emerson Cotta; OLIVEIRA, Leida Calegário. Características Sociodemográficas Associadas à Prevalência de Hipertensão Arterial Sistêmica. **Revista da Universidade Vale do Rio Verde**. v. 17, n. 1. 2019.

GIL, A. CARLOS. **Métodos e técnicas de pesquisa social**. [s.l.] Atlas, 2008.

ILSE MARIA BEUREN. **Como elaborar trabalhos monográficos em contabilidade: teoria e prática**. 3 ed. São Paulo: Atlas, 2008.

JÚNIOR, Francisco Wellington Dourado; DINIZ, Janylle Lucas; MOREIRA, Andréa Carvalho Araújo; *et al.* Competências do enfermeiro na promoção da saúde da pessoa idosa com hipertensão arterial sistêmica [Nurses' competences in promoting the health of elderly people with systemic arterial hypertension] [Habilidades del enfermero en la promoción de la salud de los ancianos con hipertensión arterial sistêmica]. **Revista Enfermagem UERJ**, v. 29, p. e56922–e56922, 2021.

LEONE, D. et al. Prognostic role of the ascending aorta dilatation in patients with arterial hypertension. **Journal of Hypertension**, v. 39, n. 6, p. 1163–1169, 11 mar. 2021.

MELNYK, B. M. et al. (2010). Evidence-based practice: step by step: the seven steps of evidence-based practice. **AJN The American Journal of Nursing**, v. 110, n. 1, p. 51-53

OLIVEIRA, F. A.; SOUZA, A. R.; SANTOS, C. F. O papel da enfermagem na gestão da hipertensão arterial sistêmica: uma revisão integrativa. **Revista Brasileira de Enfermagem**, v. 73, n. 1, p. 156-163, 2020. doi: 10.1590/0034-7167-2019-0787.

QUEIROZ, Maria Gabriely; AQUINO, Maria Luiza Alexandre; BRITO, Altemiza Dias Lima; *et al.* Hipertensão arterial no idoso - doença prevalente nesta população: uma revisão integrativa. **Brazilian Journal of Development**, v. 6, n. 4, p. 22590–22598, 2020.

QUEIROZ, Rosimeire Fontes; ALVAREZ, Angela Maria; MORAIS, Luana Jordana; SILVA, Richardson Augusto Rosendo. Percepção de trabalhadores de enfermagem sobre o cuidado ao idoso portador de hipertensão arterial sistêmica. **Revista Brasileira de Enfermagem**. v. 2, n. 2, p. 3-17. 2019.

SENGUPTA, I. N. Bibliometrics, Informetrics, Scientometrics and Librametrics: An Overview. **Libri**, v. 42, n. 2, 1992.